

OSHQOZON TRAKTI KLINIKASI VA POSTCOVIDAL SINDROMDA QON KETISH MEXANIZMI

Gavhar Gafurova, Dilrabo Ibrohimova

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6281780>

Annotatsiya. 2019-yil dekabr oyida koronavirus kasalligining (COVID-2019) paydo bo'lishi global sog'liqni saqlash tizimi uchun misli ko'rilmagan muammolarni keltirib chiqardi. SARS CoV-2 virusi infeksiyalangan organizmning barcha muhim tizimlariga ta'sir etishi bilan ahamiyatlidir. Nafas olish tizimi organlari bilan bir qatorda, oshqozon-ichak traktida ham bu infeksiyaning asoratlari kuzatilmoqda. Bundan tashqari, postkovidal sindromda molekulyar darajadagi retseptorlardagi o'zgarishlar xavfli patologiyalarni keltirib chiqishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: COVID-19, SARS-CoV-2, ACE-2, OIT, IAPF.

(1-rasm)

Angiotenzinprescent enzim 2 (ACE2) koronavirus og'ir o'tkir respirator sindromi 2 (SARS-CoV-2) uchun funktsional retseptorlari sifatida hisoblanadi, bu 2019 yilgi koronavirus kasalligining (COVID-19) hozirgi pandemiyasi uchun ham javob beradi. ACE 2 odam organlarida joylashgan ko'plab hujayralarda ko'p miqdorda ekaligi aniqlandi. Normal fiziologiyada ACE 2 **renin-angiotensin-aldosteron tizimi (RAAS)** va ACE2 asosiy substratining markaziy ishtirokchisi angiotensin II ning parchalanishi tufayli ACE ning asosiy qarshi regulyatsion fermenti hisoblanadi.

(2-rasm)

MEXANIZM

COVID-19 bo'lgan bemorlarda odatda gastrointestinal simptomlar kuzatiladi.

4243 bemorlarning meta-tahlilida gastrointestinal simptomlarning umumiy tarqalishi 17,6% [111] edi. Bundan tashqari, virusli RNK bir necha marta najas namunalari topilgan [112, 113]:

Yuqoridagi tadqiqotda ijobiy namunalarning umumiy tarqalishi 48,1% edi. Gastrointestinal tizimning keng tarqalgan belgilari anoreksiya, diareya, qusish va qorin og'rig'ini o'z ichiga oladi [114]. Ushbu tadqiqotda diareya 17% bemorlarda kasallikning dastlabki belgisi sifatida qayd etilgan, ammo qonli diareya yo'q edi. Bundan tashqari, ovqat hazm qilish belgilari bo'lgan bemorlarda kasallikning boshlanishidan kasalxonaga kelguniga qadar ko'proq vaqt o'tkazgan va ularda uzoq muddatli qon ivishi va jigar fermentlarining yuqori darajasi kuzatilgan [114]. Nazariy jihatdan, SARS-CoV-2 ACE2 orqali oshqozon-ichak trakti epiteliysiga bevosita kirishi mumkin. Bir hujayrali transkriptom tekshiruvida ACE2 yuqori va ko'p qatlamli qizilo'ngach epiteliysida, shuningdek, yonbosh ichakdan va yo'g'on ichakdan olingan enterotsitlarda [115] yuqori darajada ifodalanganligini aniqlandi. Bundan tashqari, ACE2 enterositler va yuqori qizilo'ngach epiteliyal hujayralari asosiy oqsil bilan birgalikda ifoda etilgan. Avvalgi tadqiqotlarda (2004-yil) ACE2 ning ingichka ichakning barcha qismlari, jumladan, o'n ikki barmoqli ichak, ingichka ichak va yonbosh ichakning enterotsitlarida ifodalanganligini aniqlangan, ammo yo'g'on ichak enterotsitlarida emas. Keyinchalik, ACE2, ayniqsa, ichakning mushak qatlamlarining silliq mushak hujayralarida, shuningdek, qon tomirlari va endoteliyning silliq mushak hujayralarida, ichak devorida qalin bo'yalgan. Ilgari proteomik tahlillar ACE2 oqsilining VZK bilan ko'tarilganligini ko'rsatgan. Bundan tashqari,

VZC bo'lgan bemorlarda ACE1 va angiotensinning yuqori konsentratsiyasi aniqlandi. Ushbu ishda Ang II va angiotensin (I-VII) yo'g'on ichak myofibroblastlari proliferatsiyasi va kollagen sekretsiyasiga ta'sir ko'rsatdi va ACE ingibitorlari, angiotensin retseptorlari blokerlerinidan (BRA) foydalanish, VZC kasalliklarida kasallikning natijasini yaxshilash bilan bog'liq. VZK kasalliklarida COVID-19ga nisbatan yuqori sezuvchanlik haqida hech qanday dalil yo'q. VZKda immunomodulyatsiya uchun COVID-19 ning ta'siri yaqinda ko'rib chiqildi. Ilgari, najasdagi virusli RNK nafas yo'llarida virusli RNK salbiy bo'lganidan keyin aniqlanishi mumkin bo'lgan va yaqinda SARS-CoV-2 oshqozon-ichak infeksiyasining dalillari tasdiqlandi, ya'ni yuqumli virus najasdan chiqishi mumkin. Biroq, yaqinda o'tkazilgan yana bir tadqiqot naychanning RNK-musbat namunalarida yuqumli virus mavjudligini isbotlamadi. Umuman olganda, ushbu kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, SARS-CoV-2 gastrointestinal tizimda faol ravishda yuqadi va ko'payadi, bu virusning fekal-og'iz yo'lining muhim bo'lgan rolini anglatadi.

POSTKOVIDAL SINDROMI 70 yoshli odamda 2019 yil koronavirus kasalligi (COVID-19) tufayli pnevmoniyaga tashxis qo'yilgan. Qabul qilinganidan yigirma olti kun o'tgach, nafas olish belgilari yaxshilanishiga qaramay, gematemeziya boshlandi. Kontrastli amplifikatsiyaga ega bo'lgan tomografiya oshqozon devorida ishemiya belgilari va oshqozon arteriyasiga obstruksiyasiga bog'liq bo'lmagan oshqozon devorining shishini aniqladi. Ezofagogastroduodenoskopiya yaqqol qon ketishi ya'ni oshqozon yarasi - qon bilan birga diffuz quyuq qizil shilliq qavatni aniqlandi.

(2-rasm) Klinik kurslar, shu jumladan, endoskopiya natijalari konservativ davo bilan ijobiy rivojlandi. Pnevmoniya tufayli COVID - 19 oshqozon shilliq, o'tkir zararlanishlar bilan birga koagulopat bilan bog'liq mikro-qon tomir tromboz ham sabab bo'lishi mumkin.

(3-rasm)

A, B: **ezofagogastroduodenoskopiya** keng tarqalgan quyuq qizil shilliq qavatni ko'rsatdi, bu esa qorin bo'shlig'ida deyarli qon ketmasdan yoki ko'rinadigan tomirlarsiz, shunchaki har xil ko'rinishdagi yaralar bilan birga kelishini bildiradi.

C: patologiya segmental ko'rinishga ega. To'q qizil va normal ko'rinish o'rtasidagi chegara natijalari antral mintaqada aniq tan olingan.

XULOSA

SARS-CoV-2 belgilari yo'qolib qolsa-da, bu virus tanadan chiqib ketishini anglatmaydi. Yuqoridagi tajribaga asoslanib, ovqat hazm qilish trakti koviddan keyin maxsus nazorat ostida bo'lishi kerak, deb aytish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR| MANZILLAR:

1. https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka

2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
3. <https://www.pubmed.com>
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
5. А.И. Струков, В.В. Серов “ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ” 1973у